

Піхоцька О. М.

к.е.н., доцент,

доцент кафедри фінансів,

Національний університет «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0002-1916-4510>

Гаврилишин П. М.

к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

<https://orcid.org/0000-0002-1187-9028>

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ: ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

JEL Classification: G32.

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті розглянуто особливості фінансування соціально-економічного розвитку територій в умовах реформи децентралізації і кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Досліджено особливості формування бюджету розвитку території, джерела формування і структуру видатків. У якості прикладу проаналізовано динаміку доходів і напрямки видатків бюджету розвитку м. Львова за період 2018-2021 рр. Наголошено на обмеженнях бюджету розвитку і досліджено роль субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам як джерела фінансування соціально-економічного розвитку територій. Розглянуто роль ДФРР і наголошено на поточних обмеженнях його використання у якості інструменту підтримки соціально-економічного розвитку територій.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток територій, бюджет розвитку, субвенція, ДФРР.

Annotation. The decentralization reform carried out in accordance with the European integration strategy of Ukraine established changes in the policy of financing the socio-economic development of territories. At the same time, the difficulties that have arisen historically in the field of regional development and financial support of the relevant processes have not been resolved. The aggravation of the problem was observed during the coronavirus crisis.

The article examines the peculiarities of financing the socio-economic development of territories in the conditions of the decentralization reform and the crisis caused by the coronavirus pandemic. The peculiarities of the formation of the territory development budget, the sources of formation and the structure of expenditures were studied. As an example, the dynamics of income and expenditure directions of the development budget of the city of Lviv for the period 2018-2021 were analyzed. The limitations of the development budget were emphasized and the role of subvention from the state budget to local budgets as a source of financing for the socio-economic development of territories was investigated. The role of the SFRD was considered and the current limitations of its use as a tool for supporting the socio-economic development of territories were emphasized.

A positive aspect of the reform of inter-budgetary relations is the annual increase in investment resources of local budgets. At the same time, only a small number of social

protection, transport infrastructure, and culture objects are included in the list of objects financed by the SFRD. Undoubtedly, the funds were directed to the reproduction and development of the network of social and cultural institutions and housing and communal services, which are in a neglected state. However, SFRD funds were not directed to accelerating the economic growth of regions and territories by developing the infrastructure of industrial parks and a network of technology parks, creating business support centers, and creating new jobs in rural areas.

Keywords: socio-economic development of territories, development budget, subvention, SFRD.

Вступ

Реформа децентралізації, проведена у відповідності до євроінтеграційної стратегії України закріпила зміни у політиці фінансування соціально-економічного розвитку територій. Разом з тим, труднощі, які склались історично у сфері регіонального розвитку та фінансового забезпечення відповідних процесів не були вирішені. Загострення проблеми спостерігалось у період коронавірусної кризи.

Актуальність проблеми оптимізації фінансування соціально-економічного розвитку територій впливає з нерівномірного розвитку регіонів. Першочерговим завданням на сьогоднішній день є перемога у війні проти росії. Натомість у стратегічній перспективі прискорена відбудова України, розвиток її людського потенціалу і європейська інтеграція залежать від продовження реформи децентралізації і забезпечення її ефективності, у тому числі у аспекті фінансового забезпечення.

Дослідженню регіонального соціально-економічного розвитку присвячено праці багатьох українських. Разом з тим, наявні дослідження не представляють цілісного погляду на джерела фінансування соціально-економічного розвитку територій.

У цій статті ми маємо на меті на основі ретроспективного аналізу ключових проблем фінансування соціально-економічного розвитку територій продемонструвати слабкі місця існуючих політик і запропонувати шляхи їх удосконалення.

Результати

Сформована нині система фінансового забезпечення місцевих бюджетів не у повній мірі відповідає потребам громад. Спостерігається суттєва нестача фінансування, необхідного для ефективної реалізації інвестиційної політики, а кошти бюджету спрямовуються переважно на фінансування поточних видатків. Ключовою проблемою у цьому контексті є низький рівень власних доходів місцевих бюджетів, що, у супереч заявленим цілям децентралізації поглиблює їх залежність від державного бюджету.

Для прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, формування інвестиційної привабливості територій вимагає пошуку додаткових джерел фінансування, а також апрабації нових і удосконалення існуючих механізмів фінансової підтримки державної регіональної політики.

Головним завданням регіональної політики умовах в умовах децентралізації є забезпечення стабільного розвитку територіальних громад. Основна роль для реалізації даного завдання належить фінансовим інструментам, ефективне використання яких сприяє розвитку місцевої інфраструктури та формування інвестиційної привабливості територій. Фінансовими інструментами, які використовує держава для досягнення зазначеної мети є бюджети розвитку місцевих бюджетів, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, а також Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР).

Бюджет розвитку є основою фінансування соціально-економічних програм територіальної громади з місцевого бюджету, забезпечує спрямування бюджетних коштів в інфраструктуру місцевого господарства, покращення благоустрою, зростання чисельності робочих місць та

підвищення податкоспроможності території. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів, включає надходження та напрями спрямування коштів на забезпечення витрат. Відповідно до бюджетного законодавства, бюджет розвитку місцевих бюджетів формується за рахунок таких надходжень, як дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність; плата за надання місцевих гарантій; кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”; кошти від відчуження комунального майна, у т.ч. кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них; дев'яносто відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них; капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів; кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними; місцеві запозичення; кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної місцевої ради [1].

Надалі особливості фінансування соціально-економічного розвитку територій ми розглянемо дані щодо використання видатків розвитку на прикладі м. Львова. Оскільки ретроспективний аналіз змін, що відбулись у зв'язку з російсько-українською війною буде можливий лише у 2023 р. по завершенню узагальнення річних статистичних даних за 2022 р., ми беремо до уваги кризову ситуацію, що розгорнулася унаслідок поширення коронавірусної пандемії.

Склад доходів бюджету розвитку м. Львова та їх динаміку впродовж 2018-2021 рр. представлено на рисунку 1.

Рис. 1. Динаміка і склад доходів бюджету розвитку м. Львова, млн. грн.

Джерело: складено авторами на основі [2,3,4,5]

Незмінними джерелами надходжень є доходи від операцій з капіталом (кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності; кошти від продажу землі) та кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (інвестиційний внесок). Загалом, зростання обсягів бюджету розвитку м. Львова відбувається завдяки передачі значної суми коштів із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку. Така можливість передачі коштів з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної місцевої ради існує ще з 2011 р., що суттєво змінило ситуацію із фінансуванням видатків розвитку.

Відповідно до ст. 71 Бюджетного кодексу України видатки бюджету розвитку спрямовуються на: погашення місцевого боргу; капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим

бюджетам; внески органів влади АРК органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання; проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки; підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної; платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань АРК, обласної ради чи міської територіальної громади; розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях [1].

Аналіз видатків бюджету розвитку м. Львова за основними напрямками показав, що з року в рік сума видатків на той чи інший напрямок змінюється. Дані зміни можуть бути пов'язані з відповідними потребами громади, та соціально-економічними програмами і проектами, що реалізуються у місті (територіальній громаді), див табл.1.

Таблиця 1

Напрями використання коштів бюджету розвитку м. Львова (млн. грн.)

Статті видатків	2018	2019	2020	2021
Освітні установи та заклади	-	233	184,0	116,4
Медичні установи та заклади	-	111,5	148,5	138,7
Установи та заклади культури	-	26,9	40,0	15,2
Установи та заклади фізичної культури та спорту	-	-	25,1	6,1
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1804,4	1524,2	1433,9	1006,2
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	43,5	52,7	43,2	11,7
Трансферти іншим бюджетам	65,5	123,8	58,0	17,9
Будівництво, реконструкцію та ремонт доріг	-	-	795,2	273,6
Будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства та інші об'єкти комунальної власності	686,3	790,2	325,2	61,3
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	-	-	-	18,8
Всього видатків	2599,7	2862,3	3053,1	1665,9

Джерело: складено авторами на основі [2,3,4,5]

У 2018-2020 роках майже третину коштів бюджету розвитку м. Львова виділялися на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства та інші об'єкти комунальної власності, а також на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг. Невеликою часткою характеризуються видатки на фінансування установ соціально-культурної сфери у 2019 році (майже 5%), в 2020 році їх обсяги зросли до 13%, а в 2021 році вони склали 16%. Зазначимо, що у 2018 році за даним напрямом видатки не виділялися. За 9 місяців 2021 року видатки бюджету розвитку Львівської територіальної громади склали 1665,9 млн. грн., або 43,4% до річних планових показників. Найбільше коштів у 2021 році передбачається на інфраструктуру та будівництво доріг.

Не зважаючи на комплекс вагомих завдань, фінансовий ресурс бюджету розвитку є вкрай обмежений. Оскільки бюджет розвитку є одним із основних засобів впливу на соціально-економічний розвиток відповідних територій, існує потреба у подальшому розширенні переліку надходжень до бюджету розвитку за рахунок додаткових стабільних джерел. З огляду на це, проблеми наповнення бюджетів розвитку місцевих бюджетів та оптимізації їх видаткової частини не втрачають своєї актуальності і на сьогоднішній день.

Важливим джерелом фінансування соціально-економічного розвитку громад є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» від 03.02. 2021 р № 102 [6] кошти субвенції спрямовуються на: будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів комунальної власності; здійснення заходів Державної програми розвитку українських Карпат на 2020-2022 роки (за винятком поточних видатків); здійснення екологічних та природоохоронних заходів; придбання для установ комунальної власності обладнання та комунального транспорту, зокрема спеціального призначення; розв'язання проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, шахтарських та гірських населених пунктів); здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів; реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження, проектів водопостачання, водовідведення, та тепlopостачання; виготовлення проектної документації; реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єктів комунальної власності з виготовленням відповідної проектної документації; здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; завершення проектів будівництва строком реалізації від одного до трьох років, впровадження яких розпочато у попередні роки за рахунок субвенції.

Субвенція надається місцевим бюджетам за дотриманням умов:

- спрямування субвенції на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної власності;
- наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх експертизи відповідно до діючих вимог;
- спроможності подальшого утримання основних фондів комунальної власності за рахунок коштів місцевих бюджетів;
- завершення реалізації проектів у поточному році.

Упродовж 2018-2021 р. у державному бюджеті України для місцевих бюджетів було виділено 14,46 млрд. грн., з них перерозподілено 11,74 млрд. грн. (рис.2)

Рис. 2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій, млрд. грн.

Джерело: складено авторами на основі [7]

Пріоритетними напрямками спрямування коштів субвенції у 2020 та 2021 роках було здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізація та ліквідація спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, реалізація проектів будівництва, спрямованих на забезпечення підвищення якості надання послуг у галузі освіти, охорони здоров'я та спорту.

За даними державної казначейської служби, станом на 01.12.2020 касові видатки з державного бюджету для реалізації субвенції склали 1,64 млрд. грн. Зокрема, відповідно до територіального розподілу розпису державного бюджету, 02.10.2020 року, казначейством України перераховано місцевим бюджетам кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 740,6 млн. грн., а 17 грудня 2020 року – 72,9 млн. гривень, що складає близько 0,8 млрд. грн. Загальний обсяг субвенції на 2020 рік становить 1,7 млрд. грн. У 2020 році було розподілено близько 1,68 млрд. грн. на понад 1150 проектів.[8] У 2021 році, станом на 1 листопада, місцевим бюджетам перераховано 2,08 млрд. грн., що становить 67,1% загального обсягу субвенції.

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” [9] держава здійснювала фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад шляхом надання об’єднаній територіальній громаді (далі ОТГ) коштів у вигляді субвенції на формування відповідної інфраструктури. На виконання Закону Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад” [10] запроваджено Інфраструктурну субвенцію. Загальний обсяг фінансової підтримки субвенції розподілявся між бюджетами ОТГ пропорційно до їхніх площ та кількості сільського населення з рівною вагою обох цих факторів відповідно до формули, визначеної Постановою.

Протягом 2016 - 2019 рр. Уряд виділив для ОТГ 6,5 млрд. грн. на розвиток інфраструктури, реалізовано 9475 проектів. Зокрема, у 2019 році із загального розміру Інфраструктурної субвенції (2,1 млрд. грн.) об’єднані громади використали 2,06 млрд. грн. (98,1 %) та реалізували 3095 проектів. За підтримки держави ОТГ будували і ремонтували школи, дитячі садки, амбулаторії та ФАПи, заклади культури і спорту, ЦНАПи, водогони та дороги, купували спеціалізований транспорт. Фінансова підтримка, підсилила спроможність об’єднаних територіальних громад та певною мірою покращила якість надання послуг населенню [11]. У квітні 2020 р. Верховною Радою України ухвалено зміни до Закону України “Про Державний бюджет на 2020 рік”, згідно з якими зменшені видатки на фінансування бюджетної програми “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад”, а натомість кошти спрямовано на фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Оскільки у 2020 році завершився процес добровільного об’єднання територіальних громад і відбулося створення територіальних громад адміністративним шляхом, то постало питання доцільності та обґрунтованості подальшого передбачення Інфраструктурної субвенції у державному бюджеті, як заохочувального фактору та стимулу для добровільного об’єднання. [11]

Відповідно до частини 6 статті 108 Бюджетного кодексу у державному бюджеті України на 2021 рік передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери. Порядок та умови її надання затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05. 2021 р. № 544 [12]. Згідно з Постановою кошти субвенції спрямовуються на реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) та ремонту об’єктів комунальної власності (за винятком адміністративних будинків), транспортної інфраструктури та соціально-культурної сфери, у т. ч. розроблення та коригування проектної документації, проведення експертизи проектів; придбання медичного обладнання, зокрема спеціального призначення;

завершення проектів будівництва із строком реалізації від одного до трьох років, впровадження яких розпочато у попередні роки; придбання мультифункціональних спортивних майданчиків.

Умовами надання субвенції є:

- загальна кошторисна вартість проектів будівництва понад 10 млн. грн. (за винятком придбання мультифункціональних спортивних майданчиків);
- спроможність подальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів основних фондів комунальної власності, створення, приріст або оновлення яких фінансується за рахунок субвенції;
- спрямування субвенції на створення, приріст, оновлення та ремонт основних фондів комунальної власності;
- завершення реалізації проектів будівництва у 2021-2023 роках;
- під час придбання мультифункціональних спортивних майданчиків співфінансування з обласних бюджетів та бюджетів відповідних територіальних громад в обсязі не менше ніж по 10% загальної їх вартості, а також із залучених на зазначені цілі інших джерел, не заборонених законодавством.

У 2021 році обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери був затверджений в сумі 1958,7 млн. грн. Розпорядженням Кабінету Міністрів від 28.10.2021 р. № 1311-р обсягів субвенції збільшено до 2016,0 млн. грн. [13]

Для фінансової підтримки проведення регіональної політики держави шляхом фінансування проектів регіонального розвитку у 2012 році у складі загального фонду державного бюджету України створено Державний фонд регіонального розвитку (далі ДФРР).

ДФРР є бюджетною програмою, в основі якої лежить багаторівневий конкурсний відбір проектів на державному та місцевому рівнях, кошти яких розподіляють за певними визначеними критеріями для усіх громад. Коло поданих до фінансування проектів найрізноманітніше: від проектів з відновлення історичних пам'яток до будівництва та ремонту шкіл, амбулаторій, доріг, спортивних майданчиків.

Згідно ст. 24-1 Бюджетного кодексу України при складанні Бюджетної декларації та проекту державного бюджету України ДФРР визначається в обсязі не менше 1 % прогнозованої величини доходів загального фонду проекту Державного бюджету на відповідний бюджетний період [1]. Однак протягом 2012-2015 рр. встановлена норма не виконувалась, а з 2016 року щороку зупиняється законами про Державний бюджет України на відповідний рік розділом «Прикінцеві положення», що призводить до виділення коштів ДФРР у обсягах, менших ніж передбачено Бюджетним кодексом.

Для підвищення ефективності використання коштів ДФРР у 2017 р. додатковим джерелом фінансування ДФРР встановлено спеціальний фонд державного бюджету, при цьому фінансові ресурси, отримані ДФРР від спеціального фонду у 2,5 рази перевищили відповідні обсяги надходжень із загального фонду. Однак, фінансування ДФРР за рахунок спеціального фонду Державного бюджету не має гарантованих джерел наповнення.

Кошти ДФРР спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у т. ч. проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів, а також на реалізацію проектів - переможців «Всеукраїнського громадського бюджету». На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10% коштів ДФРР за кожним з таких напрямів, а на реалізацію проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" - не більше 10% коштів ДФРР [1].

Постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” від 18.03.2015 р. № 196 затверджено порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР [14]. Кожен проект повинен передбачати співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10% від його вартості. Серед затверджених до реалізації проектів переважають проекти соціального спрямування. Проектам економічного спрямування громади приділяють менше значення. Переважно вони зводяться до проектів з ремонту доріг [15].

Відомості про напрями використання коштів ДФРР у 2019-2020 рр. наведено у табл. 2

Таблиця 2

Аналіз коштів ДФРР за напрями використання у 2019-2020 рр.

Напрями використання	2019 рік			2020 рік		
	кількість проектів	касові видатки ДФРР, млн. грн.	% касових видатків ДФРР	кількість проектів	касові видатки ДФРР, млн. грн.	% касових видатків ДФРР
Освіта - всього	256	1948,1	35,5	230	233,6	51,1
у т.ч. ДНЗ	60	371,6	6,8	81	790,9	18,0
школи	196	1576,5	28,7	149	1442,7	33,1
Водопостачання, водовідведення	43	401,3	7,3	12	247,3	5,7
Соціальний захист	5	28,3	0,5	3	10,7	0,2
Дороги, транспортна інфраструктура	46	551,2	10,0	16	198,5	4,5
Культура	36	238,3	4,3	19	135,1	3,0
Спорт	126	1032,6	18,8	107	942,2	21,7
Охорона здоров'я	93	939,1	17,1	53	522,4	12,0
ЦНАП, центри безпеки громадян	21	160,2	3,0	6	51,6	1,1
Інше	32	187,0	3,4	6	29,4	0,7
Разом	658	5486,1	100	452	4370,9	100

Джерело: побудовано авторами на основі [16]

Аналіз проектів та обсяги фінансування коштом ДФРР у 2019-2020 роках показали, що здебільшого вони пов'язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та добудовою об'єктів соціальної і комунальної інфраструктури – освіта (35,5% та 51,1% коштів відповідно), спорт (18,8% та 21,7%) та охорона здоров'я (17,1% та 12%), що сукупно становить 71,4% та 84,4% від загального обсягу касових видатків ДФРР відповідно.

Висновки

Позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є щорічне збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. Разом з тим, до переліку об'єктів фінансування коштом ДФРР включено лише незначну кількість об'єктів соціального захисту, транспортної інфраструктури і культури. Безумовно, кошти направлялися на відтворення та розбудову мережі закладів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, які перебувають у занедбаному стані. Однак, на прискорення економічного зростання регіонів та територій шляхом розбудови інфраструктури індустріальних парків та мережі технопарків, створення центрів підтримки бізнесу, нових робочих місць у сільській місцевості, кошти ДФРР не спрямовувалися. Тобто, один із найпрогресивніших механізмів фінансової підтримки розвитку регіонів фінансується не у повному

обсязі, а відібрані проекти регіонального розвитку переважно мали на меті розв'язання соціальних проблем.

Зміни, які відбулися в бюджетному і податковому законодавстві України, пов'язані із реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади, суттєво вплинули на фінансову базу місцевого самоврядування, у тому числі, на процес формування і використання бюджету розвитку. Між тим дохідна частина бюджетів розвитку місцевих бюджетів в Україні не спроможна забезпечити фінансові потреби територій у капітальних вкладеннях. Фінансові ресурси бюджету розвитку в основному спрямовуються на капітальні видатки, натомість на інвестиції в соціально-економічний розвиток територіальних громад йде близько 1% видатків розвитку. Капітальні видатки покриваються за рахунок обов'язкових платежів платників податків. Тому перспективним завданням майбутніх досліджень є пошук можливостей інвестування для одержання додаткового доходу до місцевих бюджетів досить складно.

Список використаних джерел

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 року URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
2. Бюджет Львова на 2018 рік. URL.: <https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/2018>
3. Бюджет Львова на 2019 рік. URL.: <https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzheth-lvova-na-2019-rik>
4. Бюджет Львова на 2020 рік. URL.: <https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzheth-lvova-na-2020-rik>
5. Виконавчий комітет схвалив бюджет розвитку Львівської МТГ на 2021 рік. URL.: <https://city-adm.lviv.ua/news/economy/284124-vykonavchyi-komiteth-skhvalyv-biudzheth-rozvytku-lvivskoi-mth-na-2021-rik>
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» від 03.02. 2021 р. № 102 URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2021-%D0%BF#Text>
7. Державна казначейська служба України. Казначейство інформує. URL.: <https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/mizhbyudzhethni-transferti/subvenciya-na-socialno-ekonomichnij-rozvitok>
8. Урядовий портал URL.: <https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-rozpodiliv-subvenciyu-na-socekonomrozv>
9. Закону України “Про добровільне об'єднання територіальних громад” 05.02. 2015 р. № 157-VIII URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text>
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад” URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#Text>
11. Звіт про огляд витрат державного бюджету у сфері регіонального розвитку в частині підтримки формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад / Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України URL.: <https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/dobrovil-ne/zvit-pro-oglyad-vytrat-derzhavnogo-byudzhetu-u-sferi-regionalnogo-rozvytku-v-chastyni-pidtrymky-formuvannya-infrastruktury-obyednanyh-terytorialnyh-gromad/>
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05. 2021 р. № 544 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію

- інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери” URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544-2021-%D0%BF#Text>
13. Розпорядження Кабінету Міністрів від 28.10.2021р № 1311-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери” URL.: www.kmu.gov.ua/npras/deyaki-pitannya-rozpodilu-u-2021-roci-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-s1311-281021
 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» від 18.03.2015 р. №196 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#Text>
 15. Державний фонд регіонального розвитку: гроші для розвитку чи проїдання? URL: <https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/> (дата звернення 01. 11. 2021)
 16. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку – звіт Рахункової палати URL: <file:///D:/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A0%D0%9F%202021.pdf> (дата звернення 01. 11. 2021)
 17. Раделицький Ю.О. Особливості формування видатків місцевих бюджетів в напрямку забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць // Ефективна економіка. – 2019. – №1- Режим доступу: <file:///D:/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/%D1%81%D1%82.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf>
 18. Капітальні видатки місцевих бюджетів. URL.: <https://decentralization.gov.ua/news/13783>